

Novel solutions for termination of winter cover crops in the vineyard, aimed at increasing drought resilience under Mediterranean conditions

Challenge

Mediterranean vineyards face increasing drought stress due to climate change, with meteorological drought projected to increase by 50% by the end of the 21st century. Traditional irrigation approaches are becoming unsustainable due to water scarcity and limited access to water resources, particularly affecting the main EU wine-producing countries (Italy, France, Spain), which account for 67% of global wine production.

Solution

The LIFE DRIVE project developed and validated three innovative winter cover crop termination techniques:

1. **Under-row mulching:** Mechanically slashing and piling biomass under the vine row to reduce direct evaporation and maintain soil moisture
2. **Crimper rolling:** Rolling vegetation down to create a protective 'coating' on the soil surface, reducing evaporation while limiting native vegetation resumption
3. **Green manuring:** Incorporating shredded biomass into soil using a rotary harrow to improve soil structure and water retention

Different seed mixtures with varying floristic composition and C:N ratios were tested, including cereal-based and legume-based cover crops, each providing distinct benefits for grape composition.

Benefits

These techniques help improve water retention, reduce erosion and support carbon storage in the soil. They also enhance pollinator activity and help grapevines use water more efficiently during summer droughts, leading to better grape quality. From the social perspective, they raise awareness about the essential role farmers play in protecting vineyard ecosystems and promote knowledge sharing within the farming community.

Applicability box

Theme

Improving resilience of crops facing climatic hazards
Innovative practices for water stress management and dry farming

Context

Mediterranean vineyard systems facing water scarcity and drought stress, particularly suitable for regions with limited irrigation water access

Application time

All year (cover crop planting after harvest; termination in late spring)

Required implementation time

One growing season for full implementation (6–8 months from cover crop establishment to termination)

Period of impact

Multi-seasonal benefits with cumulative effects over 2–3 years of continuous application

Equipment

- Seeding equipment for cover crop establishment
- Crimper roller for rolling termination
- Rotary harrow for green manuring
- Mechanical slasher for sub-row mulching
- Standard vineyard maintenance equipment

Practical recommendation

For optimal results, select cover crop seed mixtures based on specific vineyard goals: use cereal-based mixtures for higher grape sugar content or legume-based mixtures for enhanced acidity and yeast assimilable nitrogen (YAN) levels. Implement termination techniques in late spring when biomass production is maximised but before significant water competition occurs. Under-row mulching is recommended for vineyards that prioritise water conservation, while green manuring suits soils that require organic matter improvement. Monitor seasonal weather patterns as they significantly impact biomass production and water-use efficiency. Combine practices with precision irrigation management for maximum drought resilience benefits.

Contact information

Publisher:

Università Cattolica del sacro Cuore
Via Emilia Parmense, 84, 29122, Piacenza (PC), Italy
+39 0523599271

Author(s): Stefano Poni, Matteo Gatti, Irene Diti.

Contact: stefano.poni@unicatt.it

This practice abstract was elaborated in the CLIMED-FRUIT project.

Project website: <https://climed-fruit.eu/>

© 2024

Simplified cost/benefit analysis

Winter cover crops in the vineyard

Introduction – presentation of ex-ante and ex-post situation

Ex-ante (before): Traditional tillage practices with high fuel consumption (52 L/ha), limited water retention and vulnerability to drought stress

Ex-post (after): Implementation of innovative cover crop termination techniques resulting in reduced fuel consumption (40 L/ha), 10% improved water storage, enhanced ecosystem services and long-term economic benefits despite higher initial costs

Economical costs and benefits

The implementation of cover crop strategies can involve initial management costs, but these are balanced by long-term economic benefits linked to improved ecosystem services. The project explored financial tools to support adoption, such as favourable interest rates for sustainable farms, parametric insurance schemes and value-added certification or trademarks. These instruments help farmers monetise the environmental benefits of their practices. Additionally, increased collaboration and knowledge exchange among stakeholders reinforce the recognition of farmers' roles in preserving vineyard ecosystems, potentially opening new market and funding opportunities.

Legend	
	Estimated indicator
	Measured indicator

Variable costs (€/ha sloping vineyards)	Ex-ante	Ex-post	
		First year	Following years
Tillage/soil preparation	100–130	60–80	
Seed purchase		80–250	
Seeding		80–90	
Mulching, mowing, termination		50–100	50–100
TOTAL	100–130	270–520	50–100
		<i>plus 200–400%</i>	<i>minus 25–50%</i>
COMPARISON	Global increase of the cost: 		
Economic benefits	Annual vegetation cover entails more than twice the cost of a single tilling operation. In the case of multi-year grassing, the cost of annual management (without seeding) is significantly lower than tillage. The costs vary if cover cropping is applied to alternate rows only.		

Environmental costs and benefits

Energy	Indicator improvement of 25%: 																		
<p>Fuel consumption is reduced when alternating green manure and tillage (one row out of two), compared to full tillage. For example, annual fuel use can decrease from about 52 L/ha to 40 L/ha, representing an improvement of around 25% (source: GES&VIT, IFV). In addition, green manure contributes to nitrogen fixation, returning 10–20 kg N/ha/year depending on the legume species used. This reduces the need for external nitrogen inputs and the associated energy required to produce and apply them.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Fuel Consumption</th> <th>Ex-ante</th> <th>Ex-post</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Rotary arrow (soil labour)</td> <td>13 L/ha/pass all rows: total 52 L</td> <td>6 L/ha/pass one row in two: total 25 L</td> </tr> <tr> <td>Seeding</td> <td>-</td> <td>5 L/ha</td> </tr> <tr> <td>Mulching</td> <td>-</td> <td>6.5 L/ha</td> </tr> <tr> <td>Mowing</td> <td>-</td> <td>3 L/ha</td> </tr> <tr> <td>Total</td> <td>52 L</td> <td>40 L</td> </tr> </tbody> </table>		Fuel Consumption	Ex-ante	Ex-post	Rotary arrow (soil labour)	13 L/ha/pass all rows: total 52 L	6 L/ha/pass one row in two: total 25 L	Seeding	-	5 L/ha	Mulching	-	6.5 L/ha	Mowing	-	3 L/ha	Total	52 L	40 L
Fuel Consumption	Ex-ante	Ex-post																	
Rotary arrow (soil labour)	13 L/ha/pass all rows: total 52 L	6 L/ha/pass one row in two: total 25 L																	
Seeding	-	5 L/ha																	
Mulching	-	6.5 L/ha																	
Mowing	-	3 L/ha																	
Total	52 L	40 L																	
Water	Water storage improvement estimation of 10%: 																		
<p><i>Other interesting data (estimations) related to this indicator:</i> Water footprint reduction: Substantial decreases in water scarcity indicators (66%), aquatic acidification (21%) and eutrophication (56%)</p>																			
Soil	Erosion protection improvement +50%: 																		
<p><i>Other interesting data (estimation) related to this indicator:</i> Carbon sequestration: +10%</p>																			
Air	No data in the framework of the project 																		
Biodiversity	Pollination enhancement estimation of 20%: 																		

LIFE DRIVE - Drought Resilience Improvement in Vineyard Ecosystems

Short description of the OG

The LIFE DRIVE project was a comprehensive two-year initiative (2021–2023) focused on developing and validating innovative soil and canopy management techniques to improve water resilience in vineyard ecosystems. Implemented across six demonstration vineyards in northwest Italy, the project tested multiple winter cover crop termination strategies to combat increasing climate change effects on Mediterranean viticulture.

Benefits

Improved vineyard resilience to climate change through optimised soil and cover management. Enhanced water retention, reduced erosion and more efficient use of water resources, supporting sustainable grape production in Mediterranean conditions.

Stage of implementation

The two-year project has been completed, testing and demonstrating the different practices in the field.

Applicability box

Theme

Adaptive management, climate change adaptation, water-use efficiency

Duration

2 years (01/01/2021–31/12/2023)

Partners involved

Università degli Studi di Piacenza (lead institution), Università di Milano, Università di Pavia, ART-ER. Farms involved: 6 demonstration vineyards in northwest Italy (Cantina Sociale di Vicobarone and Terre d'Oltrepò wineries).

Budget

Total budget:

€1,659,215

EU contribution:

€898,829

Main achieved or expected results

- ✓ Confirmed water storage improvements across demonstration sites
- ✓ Vineyard performance: Maintained positive leaf water potential and photosynthetic rates during drought periods
- ✓ Grape quality optimisation: Demonstrated effects on grape composition including sugar levels, acidity and YAN content based on cover crop species selection
- ✓ Business model development: Identified financial mechanisms and market opportunities for sustainable vineyard practices
- ✓ Validated three distinct cover crop termination techniques suitable for different vineyard conditions
- ✓ Enhanced ecosystem services delivery including carbon sequestration, biodiversity support and soil protection
- ✓ Developed practical recommendations for sustainable vineyard management under climate change
- ✓ Created replicable methodologies for water-efficient viticulture practices

Existing materials

Project website <https://www.drive-life.it/>

Layman's report

(EN) https://www.drive-life.it/wp-content/uploads/2023/11/DRIVE_LaymanReport_EN-1.pdf

(IT) https://www.drive-life.it/wp-content/uploads/2023/11/DRIVE_LaymanReport_IT-1.pdf

Additional resources: Technical guidelines, best practice manuals and implementation protocols available through project website

Contact information

Publisher:

Università Cattolica del sacro Cuore
Via Emilia Parmense, 84, 29122, Piacenza (PC), Italy
+39 0523599271

Author(s): Stefano Poni, Matteo Gatti, Irene Diti.

Contact: stefano.poni@unicatt.it

This extended practice abstract was elaborated in the CLIMED-FRUIT project.

Project website: <https://climed-fruit.eu/>

© 2024

CLIMED-FRUIT

Καινοτόμες λύσεις για την καταστροφή των χειμερινών καλλιεργειών κάλυψης στον αμπελώνα, με στόχο την αύξηση της ανθεκτικότητας στην ξηρασία στις μεσογειακές συνθήκες

Πρόκληση

Οι αμπελώνες της Μεσογείου αντιμετωπίζουν αυξανόμενη καταπόνηση λόγω ξηρασίας που οφείλεται στην κλιματική αλλαγή, ενώ η μετεωρολογική ξηρασία προβλέπεται να αυξηθεί κατά 50% μέχρι το τέλος του 21^{ου} αιώνα. Οι παραδοσιακές μέθοδοι άρδευσης καθίστανται μη βιώσιμες εξαιτίας της λειψυδρίας και της περιορισμένης πρόσβασης σε υδάτινους πόρους, γεγονός που επηρεάζει ιδιαίτερα τις πιο σημαντικές οινοπαραγωγικές χώρες της ΕΕ (Ιταλία, Γαλλία, Ισπανία), οι οποίες είναι υπεύθυνες για το 67% της παγκόσμιας παραγωγής οίνου.

Λύση

Το έργο LIFE DRIVE ανέπτυξε και επικύρωσε τρεις πρωτοποριακές τεχνικές καταστροφής

Πλαίσιο εφαρμογής

Θέμα

Βελτίωση της ανθεκτικότητας των καλλιεργειών που αντιμετωπίζουν κλιματικούς κινδύνους
Καινοτόμες πρακτικές για τη διαχείριση της υδατικής καταπόνησης και την ξηρική καλλιέργεια

Πλαίσιο

Αμπελουργικά συστήματα της Μεσογείου που αντιμετωπίζουν την έλλειψη νερού και την ξηρασία, ιδιαίτερα κατάλληλα για περιοχές με περιορισμένη πρόσβαση σε νερό άρδευσης

Χρόνος εφαρμογής

Ολόκληρο το έτος (φύτευση καλλιεργειών κάλυψης μετά τη συγκομιδή, καταστροφή στα τέλη της άνοιξης)

Απαιτούμενος χρόνος εφαρμογής

Μία καλλιεργητική περίοδος για πλήρη εφαρμογή (6–8 μήνες από την εγκατάσταση της καλλιέργειας κάλυψης μέχρι την καταστροφή της)

Περίοδος επιπτώσεων

Πολυετή οφέλη με σωρευτικά αποτελέσματα έπειτα από 2-3 χρόνια συνεχούς εφαρμογής

Εξοπλισμός

- Εξοπλισμός σποράς για την εγκατάσταση καλλιεργειών κάλυψης
- Σβάρνα συμπίεσης για καταστροφή με σβάρνισμα
- Περιστροφική σβάρνα για εφαρμογή χλωρής λίπανσης
- Μηχανικός στελεχοκόπτης για εδαφοκάλυψη κάτω από τις σειρές
- Τυπικός εξοπλισμός συντήρησης αμπελώνων

των χειμερινών
καλλιεργειών
κάλυψης:

1. **Εδαφοκάλυψη
κάτω από τις
σειρές:**
Μηχανική
κοπή και
συσώρευση
βιομάζας κάτω
από τις σειρές
των αμπελιών
για τη μείωση
της άμεσης
εξάτμισης και
τη διατήρηση
της υγρασίας
του εδάφους
2. **Σβάρνισμα με
συμπύεση:**
Σβάρνισμα της
βλάστησης για
τη δημιουργία
ενός
προστατευτικό
ύ
«στρώματος»
στην
επιφάνεια του
εδάφους, με
στόχο τη
μείωση της
εξάτμισης και
τον
περιορισμό
της
επανεμφάνιση
ς αυτοφυούς
βλάστησης
3. **Χλωρή
λίπανση:**
Ενσωμάτωση
τεμαχισμένης
βιομάζας στο
έδαφος με τη
χρήση

περιστροφικής
σβάρνας για τη
βελτίωση της
δομής του
εδάφους και
της
συγκράτησης
νερού

Δοκιμάστηκαν
διάφορα μείγματα
σπόρων με ποικίλες
χλωριδικές συνθέσεις
και αναλογίες C:N,
συμπεριλαμβανομένων
καλλιεργειών
κάλυψης με βάση τα
δημητριακά και τα
όσπρια, καθένα από
τα οποία προσφέρει
ξεχωριστά οφέλη για
τη σύνθεση των
σταφυλιών.

Οφέλη

Αυτές οι τεχνικές
συμβάλλουν στη
βελτίωση της
συγκράτησης νερού,
στη μείωση της
διάβρωσης και στην
αποθήκευση άνθρακα
στο έδαφος.
Παράλληλα,
βελτιώνουν τη
δραστηριότητα των
επικονιαστών και
βοηθούν τα αμπέλια
να χρησιμοποιούν το
νερό πιο
αποτελεσματικά κατά
τη διάρκεια των
ξηρασιών του
καλοκαιριού, με
αποτέλεσμα τη
βελτίωση της

CLIMED-FRUIT

ποιότητας των σταφυλιών. Από κοινωνική άποψη, συμβάλλουν στην ευαισθητοποίηση του κοινού σχετικά με τον ουσιαστικό ρόλο των αγροτών στην προστασία των οικοσυστημάτων των αμπελώνων και προάγουν την ανταλλαγή γνώσεων εντός της αγροτικής κοινότητας.

Πρακτικές συστάσεις

Για βέλτιστα αποτελέσματα, επιλέξτε μείγματα σπόρων κάλυψης με βάση τους συγκεκριμένους στόχους του αμπελώνα: χρησιμοποιήστε μείγματα με βάση τα δημητριακά για υψηλότερη περιεκτικότητα σε σάκχαρα στα σταφύλια ή μείγματα με βάση τα όσπρια για βελτιωμένη οξύτητα και επίπεδα αφομοιώσιμου αζώτου (YAN). Εφαρμόστε τεχνικές καταστροφής στα τέλη της άνοιξης, όταν η παραγωγή βιομάζας είναι στο μέγιστο, αλλά πριν εμφανιστεί σημαντικός ανταγωνισμός για το νερό. Η εδαφοκάλυψη κάτω από τις σειρές συνιστάται για αμπελώνες που δίνουν προτεραιότητα στην εξοικονόμηση νερού, ενώ η χλωρή λίπανση ταιριάζει σε εδάφη όπου απαιτείται βελτίωση της οργανικής ύλης. Παρακολουθήστε τα εποχιακά καιρικά φαινόμενα, καθώς αυτά επηρεάζουν σημαντικά την παραγωγή βιομάζας και την αποδοτικότητα χρήσης νερού. Συνδυάστε τις πρακτικές με ακριβή διαχείριση της άρδευσης για

μέγιστα οφέλη ανθεκτικότητας
στην ξηρασία.

Στοιχεία επικοινωνίας

Εκδότης:

Università Cattolica del sacro Cuore
Via Emilia Parmense, 84, 29122, Piacenza (PC), Ιταλία
+39 0523599271

Συγγραφείς(ες): Stefano Poni, Matteo Gatti, Irene Diti.

Επικοινωνία: stefano.poni@unicatt.it

Αυτή η περίληψη πρακτικής εκπονήθηκε στο πλαίσιο του έργου CLIMED-FRUIT.

Δικτυακός τόπος του έργου: <https://climed-fruit.eu/>

© 2024

Απλοποιημένη ανάλυση κόστους/οφέλους

Χειμερινές καλλιέργειες κάλυψης στον αμπελώνα

Εισαγωγή – παρουσίαση της υφιστάμενης και της μελλοντικής κατάστασης

Υφιστάμενη κατάσταση (πριν): Παραδοσιακές πρακτικές οργάνωσης με υψηλή κατανάλωση καυσίμων (52 L/ha), περιορισμένη συγκράτηση νερού και ευπάθεια στην καταπόνηση λόγω ξηρασίας

Μελλοντική κατάσταση (μετά): Εφαρμογή πρωτοποριακών τεχνικών καταστροφής καλλιεργειών κάλυψης με αποτέλεσμα τη μείωση της κατανάλωσης καυσίμων (40 L/ha), τη βελτίωση της αποθήκευσης νερού κατά 10%, τη βελτίωση των οικοσυστημικών υπηρεσιών και μακροπρόθεσμα οικονομικά οφέλη παρά το υψηλότερο αρχικό κόστος

Οικονομικό κόστος και οφέλη

Η εφαρμογή στρατηγικών καλλιεργειών κάλυψης μπορεί αρχικά να συνεπάγεται έξοδα διαχείρισης, αυτά ωστόσο αντισταθμίζονται από μακροπρόθεσμα οικονομικά οφέλη που σχετίζονται με τη βελτίωση των οικοσυστημικών υπηρεσιών. Το έργο διερεύνησε χρηματοοικονομικά εργαλεία για τη στήριξη της υιοθέτησης, όπως ευνοϊκά επιτόκια για βιώσιμα αγροκτήματα, παραμετρικά ασφαλιστικά συστήματα και πιστοποίηση ή εμπορικά σήματα προστιθέμενης αξίας. Τα μέσα αυτά βοηθούν τους αγρότες να αξιοποιήσουν οικονομικά τα περιβαλλοντικά οφέλη που απορρέουν από τις πρακτικές τους. Επιπλέον, η ενίσχυση της συνεργασίας και η ανταλλαγή γνώσεων μεταξύ των ενδιαφερόμενων μερών ενισχύουν την αναγνώριση του ρόλου των αγροτών στη διατήρηση των οικοσυστημάτων των αμπελώνων, δημιουργώντας ενδεχομένως νέες ευκαιρίες για την αγορά και τη χρηματοδότηση.

Υπόμνημα

Εκτιμώμενος

Μετρούμενος

Μεταβλητά κόστη (€/εκτάριο αμπελώνων σε επικλινή εδάφη)	Υφιστάμενη κατάσταση	Μελλοντική κατάσταση	
		Πρώτο έτος	Μεταγενέστερα έτη
Όργωμα/προετοιμασία εδάφους	100–130	60–80	
Αγορά σπόρων		80–250	
Σπορά		80–90	
Εδαφικά κάλυψη, χορτοκοπή, καταστροφή		50–100	50–100
ΣΥΝΟΛΟ	100–130	270–520	50–100
		<i>συν 200–400%</i>	<i>μείον 25–50%</i>
ΣΥΓΚΡΙΣΗ	Παγκόσμια αύξηση του κόστους: 		
Οικονομικά οφέλη	Η ετήσια κάλυψη της βλάστησης κοστίζει περισσότερο από το διπλάσιο του κόστους μιας μόνο εργασίας οργάνωσης. Στην περίπτωση της πολυετούς κάλυψης με χόρτα, το κόστος της ετήσιας διαχείρισης (χωρίς σπορά) είναι σημαντικά χαμηλότερο σε σύγκριση με το κόστος του οργάνωσης.		

	Το κόστος ποικίλλει αν η καλλιέργεια κάλυψης εφαρμόζεται μόνο σε εναλλασσόμενες σειρές.
--	---

Περιβαλλοντικό κόστος και οφέλη

Ενέργεια	Βελτίωση του δείκτη κατά 25%: 		
<p>Η κατανάλωση καυσίμων μειώνεται όταν η χρήση χλωρής λίπανσης εναλλάσσεται με το όργωμα (μία σειρά στις δύο), σε σύγκριση με το πλήρες όργωμα. Για παράδειγμα, η ετήσια κατανάλωση καυσίμων μπορεί να μειωθεί από περίπου 52 L/ha σε 40 L/ha, τιμή που αντιστοιχεί σε βελτίωση περίπου 25% (πηγή: GES&VIT, IFV). Επιπλέον, η χλωρή λίπανση συμβάλλει στη δέσμευση αζώτου, επιστρέφοντας 10-20 kg N/ha/έτος, ανάλογα με το είδος των οσπρίων που χρησιμοποιείται. Αυτό μειώνει την ανάγκη για εξωτερική προσθήκη αζώτου και την ενέργεια που απαιτείται για την παραγωγή και την εφαρμογή του.</p>			
	Κατανάλωση καυσίμου	Υφιστάμενη κατάσταση	Μελλοντική κατάσταση
	Περιστροφική σβάρνα (εργασία στο έδαφος)	13 L/ha/πέρασμα σε όλες τις σειρές: σύνολο 52 L	6 L/ha/πέρασμα σε μία στις δύο σειρές: σύνολο 25 L
	Σπορά	-	5 L/ha
	Υλικό εδαφοκάλυψης	-	6,5 L/ha
	Χορτοκοπή	-	3 L/ha
	Σύνολο	52 L	40 L
Νερό	Εκτίμηση βελτίωσης αποθήκευσης νερού κατά 10%: 		
<p>Άλλα ενδιαφέροντα στοιχεία (εκτιμήσεις) σε σχέση με αυτόν τον δείκτη: Μείωση του αποτυπώματος νερού: Σημαντική μείωση των δεικτών λειψυδρίας (66 %), της οξίνισης των υδάτων (21 %) και του ευτροφισμού (56 %)</p>			
Έδαφος	Βελτιωμένη προστασία από τη διάβρωση +50%: 		
<p>Άλλα ενδιαφέροντα στοιχεία (εκτιμήσεις) σε σχέση με αυτόν τον δείκτη: Δέσμευση άνθρακα: +10%</p>			
Αέρας	Δεν υπάρχουν δεδομένα στο πλαίσιο του έργου 		
Βιοποικιλότητα	Εκτίμηση της βελτίωσης της επικονίασης κατά 20%: 		

LIFE DRIVE - Βελτίωση της ανθεκτικότητας στην ξηρασία στα οικοσυστήματα των αμπελώνων

Σύντομη περιγραφή της ΕΟ

Το έργο LIFE DRIVE ήταν μια ολοκληρωμένη πρωτοβουλία διάρκειας δύο ετών (2021-2023) που εστίαζε στην ανάπτυξη και την επικύρωση πρωτοποριακών τεχνικών διαχείρισης του εδάφους και της κόμης για τη βελτίωση της ανθεκτικότητας των συστημάτων αμπελώνων στην ξηρασία. Το έργο υλοποιήθηκε σε έξι δοκιμαστικούς αμπελώνες στη βορειοδυτική Ιταλία και εξέτασε πολλαπλές στρατηγικές καταστροφής των χειμερινών καλλιεργειών κάλυψης για την καταπολέμηση των αυξανόμενων επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής στην αμπελουργία της Μεσογείου.

Οφέλη

Βελτίωση της ανθεκτικότητας των αμπελώνων στην κλιματική αλλαγή μέσω της βελτιστοποίησης της διαχείρισης του εδάφους και της κάλυψης. Βελτιωμένη συγκράτηση νερού, μειωμένη διάβρωση και πιο αποδοτική χρήση των υδάτινων πόρων που υποστηρίζουν τη βιώσιμη παραγωγή σταφυλιών στις μεσογειακές συνθήκες.

Στάδιο εφαρμογής

Το διετές έργο έχει ολοκληρωθεί, με τη δοκιμή και την επίδειξη των διαφόρων πρακτικών στο πεδίο.

Πλαίσιο εφαρμογής

Θέμα

Προσαρμοστική διαχείριση, προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, αποδοτικότητα χρήσης νερού

Διάρκεια

2 έτη (01/01/2021–31/12/2023)

Εταίροι ΕΟ

Università degli Studi di Piacenza (επικεφαλής ίδρυμα), Università di Milano, Università di Pavia, ART-ER. Γεωργικές εκμεταλλεύσεις: 6 δοκιμαστικοί αμπελώνες στη βορειοδυτική Ιταλία (οινοποιεία Cantina Sociale di Vicobarone και Terre d’Oltrepò).

Προϋπολογισμός

Συνολικός προϋπολογισμός: 1.659.215 €
Συνεισφορά της ΕΕ: 898.829 €

Κύρια επιτευχθέντα ή αναμενόμενα αποτελέσματα

- ✓ Επαληθευμένες βελτιώσεις στην αποθήκευση νερού σε όλες τις δοκιμαστικές περιοχές
- ✓ Απόδοση του αμπελώνα: Διατήρηση θετικού υδατικού δυναμικού των φύλλων και των ρυθμών φωτοσύνθεσης στις περιόδους ξηρασίας
- ✓ Βελτιστοποίηση της ποιότητας των σταφυλιών: Αποδεδειγμένα αποτελέσματα στη σύνθεση των σταφυλιών, συμπεριλαμβανομένων των επιπέδων σακχάρων, της οξύτητας και της περιεκτικότητας σε YAN, βάσει της επιλογής των ειδών των καλλιεργειών κάλυψης
- ✓ Ανάπτυξη επιχειρηματικού μοντέλου: Προσδιορισμός χρηματοδοτικών μηχανισμών και ευκαιριών της αγοράς για βιώσιμες πρακτικές αμπελουργίας
- ✓ Επικύρωση τριών διαφορετικών τεχνικών καταστροφής καλλιεργειών κάλυψης κατάλληλων για διαφορετικές συνθήκες αμπελουργίας

- ✓ Βελτιωμένη παροχή οικοσυστημικών υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένης της δέσμευσης άνθρακα, της υποστήριξης της βιοποικιλότητας και της προστασίας του εδάφους
- ✓ Ανάπτυξη πρακτικών συστάσεων για τη βιώσιμη διαχείριση των αμπελώνων σε συνθήκες κλιματικής αλλαγής
- ✓ Δημιουργία αναπαραγωγίμων μεθοδολογιών για πρακτικές αμπελουργίας με αποδοτική χρήση του νερού

Υπάρχον υλικό

Δικτυακός τόπος του έργου <https://www.drive-life.it/>

Layman's report

(EN) https://www.drive-life.it/wp-content/uploads/2023/11/DRIVE_LaymanReport_EN-1.pdf

(IT) https://www.drive-life.it/wp-content/uploads/2023/11/DRIVE_LaymanReport_IT-1.pdf

Πρόσθετοι πόροι: Τεχνικές οδηγίες, εγχειρίδια βέλτιστων πρακτικών και πρωτόκολλα εφαρμογής διαθέσιμα μέσω του δικτυακού τόπου του έργου

Στοιχεία επικοινωνίας

Εκδότης:

Università Cattolica del sacro Cuore
Via Emilia Parmense, 84, 29122, Piacenza (PC), Ιταλία
+39 0523599271

Συγγραφέας(ες): Stefano Poni, Matteo Gatti, Irene Diti.

Επικοινωνία: stefano.poni@unicatt.it

Αυτή η εκτεταμένη περίληψη πρακτικής εκπονήθηκε στο πλαίσιο του έργου CLIMED-FRUIT.

Δικτυακός τόπος του έργου: <https://climed-fruit.eu/>

© 2024

CLIMED-FRUIT

Soluciones novedosas para la terminación de los cultivos de cobertura de invierno en el viñedo, destinadas a aumentar la resiliencia ante la sequía en las condiciones de la cuenca mediterránea

Desafío

Los viñedos mediterráneos se enfrentan a un estrés por sequía cada vez mayor debido al cambio climático, por lo que se prevé que la sequía meteorológica aumente un 50 % a finales del siglo XXI. Los métodos tradicionales de riego se están volviendo insostenibles debido a la escasez de agua y al acceso limitado a los recursos hídricos, lo que afecta sobre todo a los principales países productores de vino de la UE (Italia, Francia y España), que representan el 67 % de la producción mundial de vino.

Solución

El proyecto LIFE DRIVE desarrolló y validó tres técnicas innovadoras de terminación de cultivos de cobertura de invierno:

1. **Mulching subhilera:** corte mecánico y apilamiento de biomasa bajo la hilera de vid para reducir la evaporación directa y mantener la humedad del suelo.
2. **Rodillo prensador:** enrollar la vegetación para crear una «capa» protectora en la superficie del suelo, lo que reduce la evaporación y limita la reinfestación de la vegetación autóctona.
3. **Abono verde:** incorporación de biomasa triturada al suelo mediante una grada rotativa para mejorar la estructura del suelo y la retención de agua.

Se probaron diferentes mezclas de semillas con distinta composición florística y relaciones C:N, incluidos cultivos de cobertura a base de cereales y leguminosas, cada uno de los cuales aportaba distintos beneficios para la composición de la uva.

Beneficios

Estas técnicas contribuyen a mejorar la retención de agua, reducir la erosión y favorecer el almacenamiento de

Cuadro de aplicabilidad

Tema

Mejora de la resiliencia de los cultivos frente a los riesgos climáticos
Prácticas innovadoras para la gestión del estrés hídrico y la agricultura de secano

Contexto

Sistemas de viñedos mediterráneos con escasez de agua y estrés por sequía, especialmente adecuados para regiones con acceso limitado al agua de riego

Tiempo de aplicación

Todo el año (siembra del cultivo de cobertura después de la cosecha; finalización a finales de primavera)

Tiempo de aplicación necesario

Una temporada de cultivo para la aplicación completa (de 6 a 8 meses desde el establecimiento del cultivo de cobertura hasta su finalización)

Periodo de impacto

Beneficios multiestacionales con efectos acumulativos durante 2-3 años de aplicación continua

Equipamiento

- Equipamiento de siembra para el establecimiento de cultivos de cobertura

carbono en el suelo. También mejoran la actividad de los polinizadores y ayudan a las vides a utilizar el agua de forma más eficiente durante las sequías estivales, lo que redonda en una mejor calidad de la uva. Desde el punto de vista social, sensibilizan sobre el papel esencial que desempeñan los agricultores en la protección de los ecosistemas vitícolas y fomentan el intercambio de conocimientos dentro de la comunidad agrícola.

- Rodillo prensador para una terminación enrollada
- Grada rotativa para abono verde
- Trituradora mecánica para el *mulching* subhilera
- Equipo estándar de mantenimiento de viñedos

Recomendación práctica

Para obtener resultados óptimos, seleccione las mezclas de semillas de cultivos de cobertura en función de los objetivos específicos del viñedo: utilice mezclas a base de cereales para obtener un mayor contenido de azúcar en la uva o mezclas a base de leguminosas para mejorar la acidez y los niveles de nitrógeno asimilable por levaduras (YAN, por sus siglas en inglés). Aplique técnicas de terminación a finales de primavera, cuando la producción de biomasa es máxima pero antes de que se produzca una competencia hídrica significativa. El *mulching* subhilera se recomienda para los viñedos que dan prioridad a la conservación del agua, mientras que el abono verde es adecuado para los suelos que requieren una mejora de la materia orgánica. Supervise los patrones climáticos estacionales, ya que influyen significativamente en la producción de biomasa y en la eficiencia del uso del agua. Combine las prácticas con una gestión precisa del riego para obtener los máximos beneficios de la resistencia a la sequía.

Información de contacto

Editor:

Università Cattolica del sacro Cuore
Via Emilia Parmense, 84, 29122, Piacenza (PC), Italia
+39 0523599271

Autor(es): Stefano Poni, Matteo Gatti e Irene Diti.

Contacto: stefano.poni@unicatt.it

Este resumen de práctica se elaboró en el proyecto CLIMED-FRUIT.

Página web del proyecto: <https://climed-fruit.eu/>

© 2024

Análisis simplificado de costes y beneficios

cultivos de cobertura de invierno en el viñedo

Introducción: presentación de la situación *ex ante* y *ex post*

Ex ante (antes): prácticas tradicionales de labranza con un elevado consumo de combustible (52 l/ha), retención limitada de agua y vulnerabilidad al estrés por sequía.

Ex post (después): Aplicación de técnicas innovadoras de terminación de cultivos de cobertura, con la consiguiente reducción del consumo de combustible (40 l/ha), un 10 % más de almacenamiento de agua, mayores servicios ecosistémicos y beneficios económicos a largo plazo, a pesar de los mayores costes iniciales.

Costes y beneficios económicos

La aplicación de estrategias de cultivos de cobertura puede conllevar costes iniciales de gestión, pero estos se compensan con beneficios económicos a largo plazo vinculados a la mejora de los servicios ecosistémicos. El proyecto exploró herramientas financieras para apoyar la adopción, como tipos de interés favorables para explotaciones sostenibles, planes de seguros paramétricos y certificación o marcas de valor añadido. Estos instrumentos ayudan a los agricultores a monetizar los beneficios medioambientales de sus prácticas. Además, el aumento de la colaboración y el intercambio de conocimientos entre las partes interesadas refuerzan el reconocimiento del papel de los agricultores en la conservación de los ecosistemas vitícolas, lo que abre la puerta a posibles nuevas oportunidades de mercado y financiación.

Leyenda

- Indicador estimado
- Indicador medido

	<i>Ex ante</i>	<i>Ex post</i>	
		Primer año	Años siguientes
Costes variables (€/ha, viñedos en pendiente)			
Labranza/preparación del suelo	100-130	60-80	
Compra de semillas		80-250	
Siembra		80-90	
Mulching, siega, terminación		50-100	50-100
TOTAL	100-130	270-520	50-100
		Más de 200-400 %	Menos de 25-50 %
COMPARACIÓN	Aumento global del coste: 		
Beneficios económicos	La cubierta vegetal anual supone más del doble del coste de una sola operación de labranza. En el caso de la cubierta vegetal plurianual, el coste de la gestión anual (sin siembra) es significativamente inferior al del laboreo. Los costes varían si el cultivo de cobertura se aplica solo a hileras alternas.		

Costes y beneficios medioambientales

Energía	Mejora del indicador de un 25 %: 																		
<p>El consumo de combustible se reduce cuando se alterna el abono verde y la labranza (una de cada dos hileras), en comparación con la labranza completo. Por ejemplo, el uso anual de combustible puede disminuir de unos 52 l/ha a 40 l/ha, lo que representa una mejora próxima al 25 % (fuente: GES&VIT, IFV). Además, el abono verde contribuye a la fijación del nitrógeno, devolviendo entre 10 y 20 kg N/ha/año según la especie de leguminosa utilizada. Esto reduce la necesidad de aportes externos de nitrógeno y la energía asociada necesaria para producirlos y aplicarlos.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Consumo de combustible</th> <th><i>Ex ante</i></th> <th><i>Ex post</i></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Flecha giratoria (trabajo del suelo)</td> <td>13 l/ha/pasada, todas las hileras: total 52 l</td> <td>6 l/ha/pasada, una hilera en dos: total 25 l</td> </tr> <tr> <td>Siembra</td> <td>-</td> <td>5 l/ha</td> </tr> <tr> <td>Mulching</td> <td>-</td> <td>6,5 l/ha</td> </tr> <tr> <td>Siega</td> <td>-</td> <td>3 l/ha</td> </tr> <tr> <td>Total</td> <td>52 l</td> <td>40 l</td> </tr> </tbody> </table>		Consumo de combustible	<i>Ex ante</i>	<i>Ex post</i>	Flecha giratoria (trabajo del suelo)	13 l/ha/pasada, todas las hileras: total 52 l	6 l/ha/pasada, una hilera en dos: total 25 l	Siembra	-	5 l/ha	Mulching	-	6,5 l/ha	Siega	-	3 l/ha	Total	52 l	40 l
Consumo de combustible	<i>Ex ante</i>	<i>Ex post</i>																	
Flecha giratoria (trabajo del suelo)	13 l/ha/pasada, todas las hileras: total 52 l	6 l/ha/pasada, una hilera en dos: total 25 l																	
Siembra	-	5 l/ha																	
Mulching	-	6,5 l/ha																	
Siega	-	3 l/ha																	
Total	52 l	40 l																	
Agua	Estimación de la mejora del almacenamiento de agua en un 10 %: 																		
<p><i>Otros datos interesantes (estimaciones) relacionados con este indicador:</i> Reducción de la huella hídrica: descensos sustanciales de los indicadores de escasez de agua (66 %), acidificación acuática (21 %) y eutrofización (56 %).</p>																			
Suelo	Mejora de la protección contra la erosión +50 %: 																		
<p><i>Otros datos interesantes (estimaciones) relacionados con este indicador:</i> Absorción de carbono: +10 %</p>																			
Aire	Sin datos en el marco del proyecto. 																		
Biodiversidad	Estimación de la mejora de la polinización en un 20 %: 																		

LIFE DRIVE: mejora de la resiliencia ante la sequía en los ecosistemas vitícolas

Breve descripción del grupo operativo

El proyecto LIFE DRIVE fue una iniciativa integral de dos años (2021-2023) centrada en el desarrollo y la validación de técnicas innovadoras de gestión del suelo y la cubierta para mejorar la resiliencia al agua en los ecosistemas vitícolas. El proyecto, que se llevó a cabo en seis viñedos de demostración del noroeste de Italia, puso a prueba múltiples estrategias de terminación de cultivos de invierno para combatir los crecientes efectos del cambio climático en la viticultura mediterránea.

Beneficios

Mejora de la resiliencia de los viñedos al cambio climático mediante una gestión optimizada del suelo y la cubierta vegetal. Mejora de la retención del agua, reducción de la erosión y uso más eficiente de los recursos hídricos, lo que favorece la producción sostenible de uva en las condiciones de la cuenca mediterránea.

Fase de implementación

El proyecto, de dos años de duración, se ha completado, probando y demostrando las distintas prácticas sobre el terreno.

Cuadro de aplicabilidad

Tema

Gestión adaptativa, adaptación al cambio climático, eficiencia en el uso del agua

Duración

2 años (01/01/2021-31/12/2023)

Socios implicados

Università degli Studi di Piacenza (institución principal), Università di Milano, Università di Pavia y ART-ER. Explotaciones implicadas: Seis viñedos de demostración en el noroeste de Italia (bodegas Cantina Sociale di Vicobarone y Terre d'Oltrepò).

Presupuesto

Presupuesto total:

1 659 215 €

Contribución de la UE:

898 829 €

Principales resultados obtenidos o esperados

- ✓ Mejoras confirmadas en el almacenamiento de agua en todos los sitios de demostración.
- ✓ Rendimiento del viñedo: mantenimiento de un potencial hídrico foliar y unos índices fotosintéticos positivos durante los periodos de sequía.
- ✓ Optimización de la calidad de la uva: efectos demostrados sobre la composición de la uva, incluidos los niveles de azúcar, la acidez y el contenido de YAN (del inglés *Yeast Assimilable Nitrogen*, nitrógeno asimilable por levaduras), basados en la selección de especies de cultivos de cobertura.
- ✓ Desarrollo de un modelo de negocio: identificación de mecanismos financieros y oportunidades de mercado para prácticas vitivinícolas sostenibles.
- ✓ Validación de tres técnicas distintas de terminación de cultivos de cobertura adaptadas a las diferentes condiciones de los viñedos.
- ✓ Mejora de la prestación de servicios ecosistémicos, como la absorción de carbono, el apoyo a la biodiversidad y la protección del suelo.

- ✓ Elaboración de recomendaciones prácticas para la gestión sostenible de los viñedos en condiciones de cambio climático.
- ✓ Creación de metodologías reproducibles para prácticas vitícolas eficientes en el uso del agua.

Materiales existentes

Sitio web del proyecto: <https://www.drive-life.it/>

Informe de Layman:

(EN) https://www.drive-life.it/wp-content/uploads/2023/11/DRIVE_LaymanReport_EN-1.pdf

(IT) https://www.drive-life.it/wp-content/uploads/2023/11/DRIVE_LaymanReport_IT-1.pdf

Recursos adicionales: directrices técnicas, manuales de mejores prácticas y protocolos de aplicación disponibles en el sitio web del proyecto.

Información de contacto

Editor:

Università Cattolica del sacro Cuore
Via Emilia Parmense, 84, 29122, Piacenza (PC), Italia
+39 0523599271

Autor(es): Stefano Poni, Matteo Gatti e Irene Diti.

Contacto: stefano.poni@unicatt.it

Este resumen de práctica ampliado se elaboró en el proyecto CLIMED-FRUIT.

Página web del proyecto: <https://climed-fruit.eu/>

© 2024

Solutions de destruction des couverts végétaux hivernaux afin d'aider les vignobles méditerranéens à mieux résister à la sécheresse

Principaux enjeux

Le changement climatique rend les vignobles méditerranéens de plus en plus vulnérables à la sécheresse, qui devrait connaître une hausse de 50 % d'ici la fin du XXI^e siècle. Du fait de la raréfaction et de la difficile accessibilité des ressources en eau, les méthodes d'irrigation traditionnelles ne sont plus viables, ce qui affecte particulièrement les principaux pays viticoles de l'UE (Italie, France, Espagne), qui produisent 67 % du vin mondial.

Solution

Le projet LIFE DRIVE a permis de mettre au point et de valider trois techniques innovantes de destruction des couverts végétaux hivernaux :

1. **Paillage sous le rang** : broyage mécanique et accumulation de la biomasse sous les rangs de vigne pour réduire l'évaporation directe et préserver l'humidité du sol
2. **Rouleau crimper** : roulage de la végétation afin de créer une « couche de protection » à la surface du sol, réduisant l'évaporation et la reprise de la végétation spontanée
3. **Enfouissement** : intégration de la biomasse broyée dans le sol à l'aide d'une herse rotative pour améliorer la structure du sol et favoriser la rétention d'eau

Divers mélanges de semences (notamment céréales et légumineuses), avec une composition floristique et des rapports carbone/azote variés, ont été testés, chacun apportant des bénéfices particuliers pour la qualité du raisin.

Avantages

Ces techniques contribuent à améliorer la rétention d'eau, à réduire l'érosion et à favoriser le stockage du carbone dans le sol. Elles stimulent également l'activité des pollinisateurs et optimisent l'utilisation de l'eau par les vignes en période

Conditions d'application

Mots clés

Amélioration de la résilience des cultures face aux aléas climatiques
Pratiques innovantes pour la gestion du stress hydrique et l'agriculture sans irrigation

Contexte

Systèmes viticoles méditerranéens confrontés à la pénurie d'eau et au stress hydrique, particulièrement adaptés aux régions à accès restreint aux ressources en eau d'irrigation

Période d'application

Toute l'année (semis du couvert végétal après la vendange ; fin à la fin du printemps)

Délai de mise en œuvre nécessaire

Une saison de culture pour une mise en œuvre complète (6 à 8 mois entre la mise en place de la culture de couverture et son arrêt)

Période d'impact

Bénéfices plurisaisonniers présentant des effets cumulatifs après 2 à 3 ans d'application ininterrompue

Matériel

- Matériel de semis pour l'établissement du couvert
- Rouleau crimper pour la destruction par roulage du couvert végétal

de sécheresse estivale, améliorant ainsi la qualité du raisin. D'un point de vue social, elles sensibilisent au rôle essentiel que jouent les agriculteurs dans la protection des écosystèmes viticoles et encouragent le partage des connaissances au sein de la communauté agricole.

- Herse rotative pour l'enfouissement des engrais verts
- Broyeuse mécanique pour le paillage inter-rangs
- Matériel standard d'entretien des vignobles

Recommandations pratiques

Pour des résultats optimaux, il convient de sélectionner les mélanges de semences de couverts végétaux en fonction des objectifs spécifiques du vignoble : utilisez des mélanges à base de céréales pour augmenter la teneur en sucre du raisin ou des mélanges à base de légumineuses pour renforcer l'acidité et les niveaux d'azote assimilable par les levures (YAN). Mettez en œuvre les techniques de destruction à la fin du printemps, lorsque la production de biomasse est maximale, mais avant que la concurrence hydrique ne devienne importante. Privilégiez le paillage sous les rangs pour les vignobles axés sur la préservation de l'eau, tandis que l'enfouissement des engrais verts convient aux sols qui ont besoin d'un apport en matière organique. Surveillez les conditions météorologiques saisonnières, car elles influencent significativement la production de biomasse et l'efficacité de l'utilisation de l'eau. Combinez ces pratiques avec une gestion précise de l'irrigation pour optimiser la résilience à la sécheresse.

Contacts

Éditeur :

Università Cattolica del sacro Cuore
Via Emilia Parmense, 84, 29122, Piacenza (PC), Italie
+39 0523599271

Auteur(s) : Stefano Poni, Matteo Gatti, Irene Diti.

Contact : stefano.poni@unicatt.it

Cette fiche thématique a été élaborée dans le cadre du projet CLIMED-FRUIT.

Site web du projet : <https://climed-fruit.eu/>

© 2024

Analyse coûts/bénéfices simplifiée

Couverts végétaux hivernaux dans les vignobles

Introduction : présentation de la situation ex ante et ex post

Ex-ante (avant) : Pratiques traditionnelles de travail du sol entraînant une consommation élevée de carburant (52 L/ha), une rétention d'eau limitée et une vulnérabilité au stress hydrique

Ex-post (après) : Mise en œuvre de techniques innovantes de destruction des couverts végétaux permettant de réduire la consommation de carburant (40 L/ha), d'améliorer de 10 % la rétention d'eau, de renforcer les services écosystémiques et de tirer des bénéfices économiques à long terme, malgré des coûts initiaux plus élevés

Coûts et bénéfices économiques

La mise en œuvre de stratégies de cultures de couverture peut engendrer des coûts de gestion initiaux, mais ces derniers sont compensés par des bénéfices économiques à long terme liés à l'amélioration des services écosystémiques. Le projet a exploré des outils financiers pour faciliter l'adoption, tels que des taux d'intérêt avantageux pour les exploitations durables, des régimes d'assurance paramétrique et des certifications ou marques à valeur ajoutée. Ces instruments permettent aux agriculteurs de valoriser financièrement les bénéfices environnementaux de leurs pratiques. Qui plus est, l'intensification de la collaboration et du partage de connaissances entre les parties prenantes favorise la reconnaissance du rôle essentiel des agriculteurs dans la préservation des écosystèmes viticoles, ouvrant potentiellement de nouvelles perspectives de marché et de financement.

Légende

	Ex-ante	Ex-post	
<i>Coûts variables (€/ha - vignobles en pente)</i>		<i>Première année</i>	<i>Années suivantes</i>
Travail du sol/préparation du terrain	100–130	60–80	
Achat de semences		80–250	
Ensemencement		80–90	
Paillage, fauchage, enfouissement		50–100	50–100
TOTAL	100–130	270–520	50–100
		<i>plus 200–400 %</i>	<i>moins 25–50 %</i>
COMPARAISON	Augmentation globale du coût : 		
Bénéfices économiques	<p>Une couverture végétale annuelle représente plus de deux fois le coût d'une opération unique de travail du sol. Dans le cas d'un enherbement pluriannuel, le coût de la gestion annuelle (hors semis) est nettement inférieur à celui du travail du sol.</p> <p>Les coûts varient également lorsque les cultures de couverture sont mises en place un rang sur deux uniquement.</p>		

Coûts et bénéfices environnementaux

Énergie	Amélioration de l'indicateur de 25 % : 																		
<p>La consommation de carburant est réduite en cas d'alternance entre engrais verts et travail du sol (un rang sur deux), par comparaison avec un travail du sol complet. Par exemple, la consommation annuelle de carburant peut passer d'environ 52 L/ha à 40 L/ha, soit une amélioration d'environ 25 % (source : GES&VIT, IFV). En outre, l'engrais vert contribue à la fixation de l'azote, restituant 10 à 20 kg N/ha/an selon les espèces de légumineuses utilisées. Cela permet de réduire les besoins en apports azotés externes ainsi que l'énergie nécessaire à leur production et à leur application.</p>																			
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Consommation de carburant</th> <th>Ex-ante</th> <th>Ex-post</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Herse rotative (travail du sol)</td> <td>13 L/ha/passage dans tous les rangs : total 52 L</td> <td>6 L/ha/passage dans un rang sur deux : total 25 L</td> </tr> <tr> <td>Ensemencement</td> <td>-</td> <td>5 L/ha</td> </tr> <tr> <td>Paillage</td> <td>-</td> <td>6,5 L/ha</td> </tr> <tr> <td>Fauchage</td> <td>-</td> <td>3 L/ha</td> </tr> <tr> <td>Total</td> <td>52 L</td> <td>40 L</td> </tr> </tbody> </table>	Consommation de carburant	Ex-ante	Ex-post	Herse rotative (travail du sol)	13 L/ha/passage dans tous les rangs : total 52 L	6 L/ha/passage dans un rang sur deux : total 25 L	Ensemencement	-	5 L/ha	Paillage	-	6,5 L/ha	Fauchage	-	3 L/ha	Total	52 L	40 L
Consommation de carburant	Ex-ante	Ex-post																	
Herse rotative (travail du sol)	13 L/ha/passage dans tous les rangs : total 52 L	6 L/ha/passage dans un rang sur deux : total 25 L																	
Ensemencement	-	5 L/ha																	
Paillage	-	6,5 L/ha																	
Fauchage	-	3 L/ha																	
Total	52 L	40 L																	
Eau	Estimation de l'amélioration de 10 % du stockage de l'eau : 																		
<p><i>Autres données intéressantes (estimations) liées à cet indicateur :</i> Réduction de l'empreinte hydrique : Diminution significative des indicateurs de pénurie d'eau (66 %), de l'acidification aquatique (21 %) et de l'eutrophisation (56 %)</p>																			
Sol	Amélioration de la protection contre l'érosion +50 % : 																		
<p><i>Autre donnée intéressante (estimation) liée à cet indicateur :</i> Séquestration du carbone : +10 %</p>																			
Air	Aucune donnée disponible dans le cadre de ce projet 																		
Biodiversité	Estimation de l'amélioration de la pollinisation de 20 % : 																		

CLIMED-FRUIT

LIFE DRIVE – Amélioration de la résilience à la sécheresse dans les écosystèmes viticoles

Brève description du groupe opérationnel

Le projet LIFE DRIVE consistait en une initiative de deux ans (2021-2023) visant à développer et valider des techniques innovantes de gestion du sol et de la canopée pour améliorer la résilience hydrique des écosystèmes viticoles. Mis en œuvre dans six vignobles de démonstration dans le nord-ouest de l'Italie, ce projet a testé plusieurs stratégies de destruction des cultures de couverture hivernale afin de lutter contre les effets croissants du changement climatique sur la viticulture méditerranéenne.

Avantages

Amélioration de la résilience des vignobles au changement climatique grâce à une gestion optimisée des sols et des couverts végétaux. Renforcement de la rétention d'eau, réduction de l'érosion et utilisation plus efficace des ressources en eau, favorisant une production viticole durable dans les conditions méditerranéennes.

État actuel du projet

Ce projet de deux ans est désormais achevé et a permis de tester et de démontrer les différentes pratiques sur le terrain.

Conditions d'application

Mots clés

Gestion adaptative, adaptation au changement climatique, efficacité de l'utilisation de l'eau

Durée

2 ans (01/01/2021-31/12/2023)

Partenaires du projet

Università degli Studi di Piacenza (établissement chef de file), Università di Milano, Università di Pavia, ART-ER.

Exploitations agricoles concernées : 6 vignobles de démonstration dans le nord-ouest de l'Italie (Cantina Sociale di Vicobarone et Terre d'Oltrepò wineries).

Budget

Budget total :

1 659 215 €

Contribution de l'UE :

898 829 €

Principaux résultats obtenus ou attendus

- ✓ Amélioration confirmée du stockage de l'eau sur les sites de démonstration
- ✓ Performance du vignoble : préservation d'un potentiel hydrique foliaire positif et de taux de photosynthèse élevés durant les périodes de sécheresse
- ✓ Optimisation de la qualité des raisins : effets démontrés sur la composition du raisin (teneur en sucre, acidité et YAN) selon les espèces sélectionnées pour le couvert
- ✓ Développement d'un modèle économique : identification de mécanismes financiers et d'opportunités de marché pour les pratiques viticoles durables
- ✓ Validation de trois techniques distinctes de destruction des couverts végétaux, adaptées à différentes conditions du vignoble
- ✓ Renforcement de la fourniture de services écosystémiques, notamment la séquestration du carbone, le soutien à la biodiversité et la protection des sols
- ✓ Formulation de recommandations pratiques pour une gestion durable des vignobles face au changement climatique

- ✓ Mise au point de méthodologies reproductibles pour des pratiques viticoles économes en eau

Ressources associées

Site web du projet : <https://www.drive-life.it/>

Rapport grand public

(EN) https://www.drive-life.it/wp-content/uploads/2023/11/DRIVE_LaymanReport_EN-1.pdf

(IT) https://www.drive-life.it/wp-content/uploads/2023/11/DRIVE_LaymanReport_IT-1.pdf

Ressources complémentaires : Directives techniques, manuels de bonnes pratiques et protocoles de mise en œuvre disponibles sur le site web du projet

Contacts

Éditeur :

Università Cattolica del sacro Cuore
Via Emilia Parmense, 84, 29122, Piacenza (PC), Italie
+39 0523599271

Auteur(s) : Stefano Poni, Matteo Gatti, Irene Diti.

Contact : stefano.poni@unicatt.it

Cette fiche thématique a été élaborée dans le cadre du projet CLIMED-FRUIT.

Site web du projet : <https://climed-fruit.eu/>

© 2024

Nova rješenja za terminaciju ozimih pokrovnih usjeva u vinogradu s ciljem povećanja otpornosti na sušu u mediteranskim uvjetima

Izazov

Mediteranski vinogradi suočavaju se sa sve većim sušnim stresom zbog klimatskih promjena, a predviđa se porast meteoroloških suša od 50 % do kraja 21. stoljeća. Tradicionalni pristupi navodnjavanju postaju neodrživi zbog nestašice vode i ograničenog pristupa vodnim resursima, što posebno pogađa zemlje koje su glavni proizvođači vina u EU (Italija, Francuska, Španjolska) sa 67 % ukupne svjetske proizvodnje.

Rješenje

U okviru projekta LIFE DRIVE osmišljene su i potvrđene tri inovativne tehnike terminacije zimskih usjeva:

1. **malčiranje ispod redova:** mehaničko rezanje i gomilanje biomase ispod redova vinove loze kako bi se smanjilo izravno isparavanje i održala vlažnost tla
2. **gnječenje:** preko vegetacije prelazi se valjkom za usitnjavanje biomase tako da se dobije zaštitni „pokrivač“ na površini tla, čime se smanjuje isparavanje, dok se istodobno ograničava daljnji rast autohtone vegetacije
3. **zelena gnojidba:** usitnjena biomasa unosi se u tlo uz pomoć rotacijske drljače radi poboljšanja strukture tla i zadržavanja vode

Ispitane su različite mješavine sjemena s različitim florističkim sastavom i C/N omjerima, uključujući pokrovne usjeve sastavljene od žitarica i mahunarki, koje su donijele različite koristi s gledišta sastava grožđa.

Koristi

Ove tehnike poboljšavaju zadržavanje vode, smanjuju eroziju tla i pridonose pohranjivanju ugljika u tlu. Također poboljšavaju oprašivačku aktivnost i pomažu vinovoj lozi da učinkovitije iskoristi vodu tijekom ljetnih suša, što rezultira boljom kvalitetom grožđa. S društvenog gledišta, jačaju svijest o ključnoj ulozi poljoprivrednika u zaštiti vinogradarskih ekosustava i promiču razmjenu znanja unutar poljoprivredne zajednice.

Okvir primjenjivosti

Tema

Poboljšanje otpornosti usjeva izloženih klimatskim rizicima
Inovativne prakse za upravljanje vodnim stresom i suho ratarenje

Kontekst

Mediteranski vinogradarski sustavi koji se suočavaju s nestašicom vode i sušnim stresom, posebno pogodno za područja s ograničenim pristupom vodi za navodnjavanje

Vrijeme primjene

Tijekom cijele godine (sadnja pokrovnih usjeva nakon berbe, terminacija u kasno proljeće)

Potrebno vrijeme implementacije

Jedna vegetacijska sezona za punu implementaciju (6 – 8 mjeseci od uspostave pokrovnih usjeva do terminacije)

Razdoblje utjecaja

Višesezonske koristi s kumulativnim učincima kroz 2 – 3 godine kontinuirane primjene

Oprema

- Oprema za sjetvu za uspostavu pokrovnih usjeva
- Valjak za usitnjavanje za terminaciju gnječenjem
- Rotacijska drljača za zeleno gnojenje
- Mehanički sjekač za malčiranje ispod reda
- Uobičajena oprema za održavanje vinograda

Praktične preporuke

Za optimalne rezultate odaberite mješavine sjemena pokrovnih usjeva prema konkretnim vinogradarskim ciljevima: koristite mješavine na bazi žitarica za veći udio šećera u grožđu ili mješavine na bazi mahunarki za veću kiselost i razine asimilacijskog dušika (YAN). Implementirajte tehnike terminacije u kasno proljeće, u vrijeme kada je proizvodnja biomase na maksimalnoj razini, ali prije nego što nastupi znatnije nadmetanje za vodu. Malčiranje ispod redova preporučuje se za vinograde koji daju prednost očuvanju vode, dok zelena gnojdba odgovara tlima koja zahtijevaju povećanje sadržaja organske tvari. Pratite sezonske vremenske obrasce zbog toga što oni znatno utječu na proizvodnju biomase i učinkovitost korištenja vode. Odabrane prakse provodite u kombinaciji s preciznim navodnjavanjem za maksimalne koristi u pogledu otpornosti na sušu.

Kontakt informacije

Izdavač:

Università Cattolica del sacro Cuore
Via Emilia Parmense, 84, 29122, Piacenza (PC), Italija
+39 0523599271

Autor(i): Stefano Poni, Matteo Gatti, Irene Diti.

Kontakt: stefano.poni@unicatt.it

Ovaj sažetak proširene prakse razrađen je u projektu CLIMED-FRUIT.

Web-mjesto projekta: <https://climed-fruit.eu/>

© 2024

Pojednostavljena analiza troškova i koristi

Ozimi pokrovni usjevi u vinogradu

Uvod – prikaz prethodnih i naknadnih situacija

Ex-ante (prethodno): Tradicionalni postupci obrade tla s velikom potrošnjom goriva (52 l/ha), ograničenim zadržavanjem vode i osjetljivošću na sušni stres

Ex-post (naknadno): Implementacija inovativnih tehnika terminacije pokrovnih usjeva rezultira manjom potrošnjom goriva (40 L/ha), 10 % boljim zadržavanjem vode, poboljšanjem usluga ekosustava i dugoročnim ekonomskim koristima unatoč višim početnim troškovima

Ekonomski troškovi i koristi

Implementacija strategija primjene pokrovnih usjeva može uključivati dodatne početne troškove gospodarenja vinogradom, ali to se nadoknađuje dugoročnim ekonomskim koristima zahvaljujući poboljšanju usluga ekosustava. U okviru projekta istraženi su financijski alati koji mogu služiti kao podrška za primjenu tih strategija, npr. povoljne kamate za održiva poljoprivredna gospodarstva, programi parametarskog osiguranja i certifikati ili žigovi kao potvrda dodane vrijednosti. Ti instrumenti pomažu poljoprivrednicima da monetiziraju poljoprivredne prakse koje doprinose očuvanju okoliša. Osim toga, pojačana suradnja i razmjena znanja među dionicima doprinose prepoznavanju važne uloge poljoprivrednika u očuvanju ekosustava vinograda, čime se potencijalno otvaraju nova tržišta i mogućnosti financiranja.

Legenda

- Procijenjeni pokazatelj
- Izmjereni pokazatelj

	Prethodna situacija	Naknadna situacija	
		Prva godina	Sljedeće godine
Varijabilni troškovi (€/ha vinograda na kosom terenu)			
Obrada tla/priprema tla	100 – 130	60 – 80	
Kupnja sjemena		80 – 250	
Sjetva		80 – 90	
Malčiranje, košnja, terminacija		50 – 100	50 – 100
UKUPNO	100 – 130	270 – 520	50 – 100
		<i>plus 200 – 400 %</i>	<i>minus 25 – 50 %</i>
USPOREDBA	Globalno povećanje troškova: 		
Ekonomske koristi	Primjena godišnjeg biljnog pokrova podrazumijeva više nego dvostruko veći trošak u usporedbi s jednokratnim zahvatom obrade tla. U slučaju višegodišnjeg zatravljanja godišnji trošak upravljanja vinogradom (bez sjetve) znatno je niži nego kod obrade tla. Troškovi se razlikuju ako se obrezivanje pokrova primjenjuje samo u svakom drugom redu naizmjenično.		

Troškovi i koristi s gledišta okoliša

Energija	Poboljšanje pokazatelja od 25 %: 																			
<p>Potrošnja goriva smanjuje se kada se naizmjenično primjenjuje zelena gnojidba i obrada tla (svaki drugi red) u usporedbi s isključivom primjenom obrade tla. Na primjer, godišnja potrošnja goriva može se smanjiti s oko 52 l/ha na 40 l/ha, što predstavlja poboljšanje od oko 25 % (izvor: GES&VIT, IFV). Uz to, zeleno gnojivo doprinosi fiksaciji dušika pošto se tako u tlo vraća 10 - 20 kg N/ha/godišnje, ovisno o korištenoj vrsti mahunarki. Time se smanjuje potreba za unosom dušika iz vanjskih izvora i energijom potrebnom za njegovu proizvodnju i primjenu.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Potrošnja goriva</th> <th>Prethodna situacija</th> <th>Naknadna situacija</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Rotacijska drljača (obrada tla)</td> <td>13 L/ha/prolaz – svi redovi: ukupno 52 L</td> <td>6 L/ha/prolaz – svaki drugi red: ukupno 25 L</td> </tr> <tr> <td>Sjetva</td> <td>-</td> <td>5 L/ha</td> </tr> <tr> <td>Malčiranje</td> <td>-</td> <td>6,5 L/ha</td> </tr> <tr> <td>Košnja</td> <td>-</td> <td>3 L/ha</td> </tr> <tr> <td>Ukupno</td> <td>52 L</td> <td>40 L</td> </tr> </tbody> </table>			Potrošnja goriva	Prethodna situacija	Naknadna situacija	Rotacijska drljača (obrada tla)	13 L/ha/prolaz – svi redovi: ukupno 52 L	6 L/ha/prolaz – svaki drugi red: ukupno 25 L	Sjetva	-	5 L/ha	Malčiranje	-	6,5 L/ha	Košnja	-	3 L/ha	Ukupno	52 L	40 L
Potrošnja goriva	Prethodna situacija	Naknadna situacija																		
Rotacijska drljača (obrada tla)	13 L/ha/prolaz – svi redovi: ukupno 52 L	6 L/ha/prolaz – svaki drugi red: ukupno 25 L																		
Sjetva	-	5 L/ha																		
Malčiranje	-	6,5 L/ha																		
Košnja	-	3 L/ha																		
Ukupno	52 L	40 L																		
Voda	Procijenjeno poboljšanje zadržavanja vode od 10 %: 																			
<p><i>Drugi podaci od interesa (procjene) vezani za ovaj pokazatelj:</i> Smanjenje vodnog otiska: znatno poboljšanje (smanjenje) pokazatelja nestašice vode (66 %), zakiseljavanja vode (21 %) i eutrofikacije (56 %)</p>																				
Tlo	Poboljšanje zaštite od erozije +50 %: 																			
<p><i>Drugi podaci od interesa (procjene) vezani za ovaj pokazatelj:</i> Sekvestracija ugljika: +10 %</p>																				
Zrak	Nema podataka u okviru projekta 																			
Bioraznolikost	Procijenjeno poboljšanje oprašivanja od 20 %: 																			

CLIMED-FRUIT

LIFE DRIVE - poboljšanje otpornosti na sušu u ekosustavima vinograda

Kratki opis OG

Projekt LIFE DRIVE bio je opsežna dvogodišnja inicijativa (2021. – 2023.) usmjerena na razvoj i validaciju inovativnih tehnika upravljanja tlom i krošnjom čokota u cilju poboljšanja vodne otpornosti u ekosustavima vinograda. Implementiran u šest demonstracijskih vinograda u sjeverozapadnoj Italiji, projekt je ispitao nekoliko strategija za terminaciju ozimih pokrovnih usjeva u cilju borbe protiv rastućeg utjecaja klimatskih promjena na mediteransko vinogradarstvo.

Koristi

Poboljšana otpornost vinograda na klimatske promjene zahvaljujući optimiziranom upravljanju tlom i pokrovom. Bolje zadržavanje vode, smanjena erozija i učinkovitije korištenje vodnih resursa, što pridonosi mogućnosti održive proizvodnje grožđa u mediteranskim uvjetima.

Faza provedbe

Dvogodišnji projekt, koji je obuhvaćao ispitivanje i demonstriranje različitih praksi na terenu, je završen.

Okvir primjenjivost

Tema

Prilagodljivo upravljanje, prilagodba klimatskim promjenama, učinkovitost potrošnje vode

Trajanje

2 godine (01. 01. 2021. – 31. 12. 2023.)

Uključeni partneri

Università degli Studi di Piacenza (vodeća ustanova), Università di Milano, Università di Pavia, ART-ER. Uključena poljoprivredna gospodarstva: šest demonstracijskih vinograda u sjeverozapadnoj Italiji (vinarije Cantina Sociale di Vicobarone i Terre d'Oltrepò).

Proračun

Ukupni proračun:

1,659,215 EUR

Udio EU sredstava:

898,829 EUR

Glavni postignuti ili očekivani rezultati

- ✓ Potvrđena su poboljšanja u zadržavanju vode na demonstracijskim lokacijama
- ✓ Performanse vinograda: održavanje pozitivnog vodnog potencijala lista i stope fotosinteze tijekom sušnih razdoblja
- ✓ Optimizacija kvalitete grožđa: dokazani učinci na sastav grožđa, uključujući sadržaj šećera, kiselost i sadržaj asimilacijskog dušika ovisno o odabranoj vrsti pokrovnih usjeva
- ✓ Razvoj poslovnog modela: utvrđeni financijski mehanizmi i tržišne prilike za održive vinogradarske prakse
- ✓ Potvrđene su tri različite tehnike terminacije pokrovnih usjeva prikladne za različite uvjete u vinogradu
- ✓ Poboljšanje pružanja usluga ekosustava, uključujući sekvestraciju ugljika, potporu biološkoj raznolikosti i zaštitu tla
- ✓ Izrađene su praktične preporuke za održivo upravljanje vinogradima u uvjetima klimatskih promjena
- ✓ Osmišljene su ponovljive (replikabilne) metodologije za vinogradarske prakse koje omogućuju učinkovito korištenje vode

Postojeći materijali

Web-mjesto projekta <https://www.drive-life.it/>

Izvešće za javnost

(EN) https://www.drive-life.it/wp-content/uploads/2023/11/DRIVE_LaymanReport_EN-1.pdf

(IT) https://www.drive-life.it/wp-content/uploads/2023/11/DRIVE_LaymanReport_IT-1.pdf

Dodatni resursi: Tehničke smjernice, priručnici za najbolju praksu i protokoli za provedbu dostupni su na web-mjestu projekta

Kontakt informacije

Izdavač:

Università Cattolica del sacro Cuore
Via Emilia Parmense, 84, 29122, Piacenza (PC), Italija
+39 0523599271

Autor(i): Stefano Poni, Matteo Gatti, Irene Diti.

Kontakt: stefano.poni@unicatt.it

Ovaj sažetak proširene prakse razrađen je u projektu CLIMED-FRUIT.

Web-mjesto projekta: <https://climed-fruit.eu/>

© 2024

Nuove soluzioni per la riduzione dei tempi di permanenza delle colture invernali di copertura del vigneto, finalizzate ad aumentare la resilienza alla siccità in condizioni mediterranee

Sfida

I vigneti mediterranei sono sottoposti a un crescente stress da siccità a causa dei cambiamenti climatici, con un aumento della siccità meteorologica previsto del 50% entro la fine del XXI secolo. Gli approcci tradizionali all'irrigazione stanno diventando insostenibili a causa della scarsità d'acqua e dell'accesso limitato alle risorse idriche, in particolare per quanto riguarda i principali Paesi produttori di vino dell'UE (Italia, Francia e Spagna), che rappresentano il 67% della produzione mondiale di vino.

Soluzione

Il progetto LIFE DRIVE ha sviluppato e convalidato tre tecniche innovative di terminazione delle colture invernali di copertura:

1. **pacciamatura sottofila**- taglio meccanico e accumulo della biomassa sotto il filare della vite per ridurre l'evaporazione diretta e mantenere l'umidità del suolo;
2. **rullatura con allettatore (crimper)**- rullare la vegetazione per creare una "copertura" protettiva sulla superficie del suolo, riducendo l'evaporazione e limitando la ripresa della vegetazione autoctona;
3. **Sovescio**- incorporare la biomassa trinciata nel terreno con un erpice rotante per migliorare la struttura del suolo e la ritenzione idrica

Sono state testate diversi miscugli di specie con composizione floristica e rapporti C/N variabili, tra cui colture di copertura a base di cereali e leguminose, ognuna delle quali ha apportato benefici diversi alla composizione dell'uva.

Vantaggi

Queste tecniche contribuiscono a migliorare la ritenzione idrica, a ridurre l'erosione e a favorire lo stoccaggio del carbonio nel suolo. Inoltre, migliorano l'attività degli impollinatori e aiutano le viti a utilizzare l'acqua in modo più

Informazioni sull'applicabilità

Tema

Migliorare la resilienza delle colture di fronte ai rischi climatici. Pratiche innovative per la gestione dello stress idrico e l'aridocoltura.

Contesto

Sistemi viticoli mediterranei che affrontano la scarsità d'acqua e lo stress da siccità, particolarmente adatti a regioni con accesso limitato all'acqua per l'irrigazione.

Tempo di applicazione

Tutto l'anno (semina della coltura di copertura dopo il raccolto; termine in tarda primavera).

Tempo di attuazione richiesto

Una stagione vegetativa per l'implementazione completa (6-8 mesi dall'impianto della coltura di copertura alla terminazione).

Periodo totale di impatto

Benefici multistagionali con effetti cumulativi in 2-3 anni di applicazione continua.

Attrezzature

- Attrezzature per la semina di colture di copertura
- Rullo allettatore (crimper) per la terminazione mediante rullatura
- Erpice rotante per il sovescio
- Falciatrice meccanica per la pacciamatura di sottofila

efficiente durante la siccità estiva, migliorando la qualità dell'uva. Da un punto di vista sociale, esse sensibilizzano sul ruolo essenziale che gli agricoltori svolgono nella protezione degli ecosistemi viticoli e promuovono la condivisione delle conoscenze all'interno della comunità agricola.

- Attrezzature standard per la manutenzione del vigneto

Raccomandazioni pratiche

Per ottenere risultati ottimali, selezionare i miscugli di specie di coltura di copertura in base agli obiettivi specifici del vigneto: utilizzare miscugli a base di cereali per ottenere un maggiore contenuto di zuccheri nell'uva o miscugli a base di leguminose per migliorare l'acidità e i livelli di azoto assimilabile dal lievito (YAN). Implementare le tecniche di terminazione in tarda primavera, quando la produzione di biomassa è massima, ma prima che si verifichi una significativa competizione idrica. La pacciamatura sottofila è consigliata per i vigneti che privilegiano la conservazione dell'acqua, mentre il sovescio è adatto ai terreni che richiedono un miglioramento della sostanza organica. Monitorare l'andamento meteorologico stagionale, che ha un impatto significativo sulla produzione di biomassa e sull'efficienza dell'uso dell'acqua. Combinare le pratiche con la gestione dell'irrigazione di precisione per ottenere i massimi benefici in termini di resistenza alla siccità.

Informazioni di contatto

Editore:

Università Cattolica del sacro Cuore
Via Emilia Parmense, 84, 29122, Piacenza (PC), Italia
+39 0523599271

Autore/i: Stefano Poni, Matteo Gatti, Irene Diti.

Contatto: stefano.poni@unicatt.it

Questo abstract della pratica è stato elaborato nell'ambito del progetto CLIMED-FRUIT.

Sito web del progetto: <https://climed-fruit.eu/>

© 2024

Analisi costi/benefici semplificata

Colture di copertura invernali nel vigneto

Introduzione - presentazione della situazione ex-ante ed ex-post

Ex-ante (prima): pratiche tradizionali di lavorazione del terreno con elevato consumo di carburante (52 L/ha), limitata ritenzione idrica e vulnerabilità allo stress da siccità

Ex-post (dopo): implementazione di tecniche innovative di terminazione delle colture di copertura con conseguente riduzione del consumo di carburante (40 L/ha), miglioramento del 10% dello stoccaggio dell'acqua, aumento dei servizi ecosistemici e benefici economici a lungo termine, nonostante i costi iniziali più elevati

Costi e benefici economici

L'implementazione di strategie di coltura di copertura può comportare costi di gestione iniziali, ma questi sono bilanciati da benefici economici a lungo termine legati al miglioramento dei servizi ecosistemici. Il progetto ha esplorato strumenti finanziari per sostenere l'adozione, quali tassi di interesse favorevoli per le aziende agricole sostenibili, schemi assicurativi parametrici e certificazioni o marchi di valore aggiunto. Questi strumenti aiutano gli agricoltori a monetizzare i benefici ambientali delle loro pratiche. Inoltre, una maggiore collaborazione e lo scambio di conoscenze tra le parti interessate rafforzano il riconoscimento del ruolo degli agricoltori nella conservazione degli ecosistemi viticoli, aprendo potenzialmente nuove opportunità di mercato e di finanziamento.

Legenda

	Ex-ante	Ex-post	
		Primo anno	Anni successivi
Costi variabili (€/ha vigneti in pendenza)			
Lavorazione/preparazione del terreno	100–130	60–80	
Acquisto di sementi		80–250	
Semina		80–90	
Pacciamatura, sfalcio, terminazione		50–100	50–100
TOTALE	100–130	270–520	50–100
		<i>più 200–400%</i>	<i>meno 25-50%</i>
CONFRONTO	Aumento globale dei costi: 		
Vantaggi economici	La copertura vegetale annuale comporta più del doppio dei costi di una singola operazione di lavorazione del terreno. Nel caso di inerbimento pluriennale, il costo della gestione annuale (senza semina) è significativamente inferiore a quello della lavorazione del terreno. I costi variano se la coltura di copertura viene applicata solo a file alterne.		

Costi e benefici ambientali

Energia	Miglioramento dell'indicatore del 25%: 																		
<p>Il consumo di carburante si riduce quando si alterna il sovescio alla lavorazione del terreno (una fila su due), rispetto alla lavorazione completa. Ad esempio, il consumo annuo di carburante può diminuire da circa 52 L/ha a 40 L/ha, con un miglioramento di circa il 25% (fonte: GES&VIT, IFV). Inoltre, il sovescio contribuisce alla fissazione dell'azoto, restituendo 10-20 kg di N/ha/anno a seconda della specie leguminosa utilizzata. In questo modo si riduce la necessità di apporti esterni di azoto e la relativa energia necessaria per produrli e applicarli.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Consumo di carburante</th> <th>Ex-ante</th> <th>Ex-post</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Erpice rotante (lavorazione del suolo)</td> <td>13 L/ha/passata tutte le file: totale 52 L</td> <td>6 L/ha/passata una fila su due: totale 25 L</td> </tr> <tr> <td>Semina</td> <td>-</td> <td>5 L/ha</td> </tr> <tr> <td>Pacciamatura</td> <td>-</td> <td>6,5 L/ha</td> </tr> <tr> <td>Falciatura</td> <td>-</td> <td>3 L/ha</td> </tr> <tr> <td>Totale</td> <td>52 L</td> <td>40 L</td> </tr> </tbody> </table>		Consumo di carburante	Ex-ante	Ex-post	Erpice rotante (lavorazione del suolo)	13 L/ha/passata tutte le file: totale 52 L	6 L/ha/passata una fila su due: totale 25 L	Semina	-	5 L/ha	Pacciamatura	-	6,5 L/ha	Falciatura	-	3 L/ha	Totale	52 L	40 L
Consumo di carburante	Ex-ante	Ex-post																	
Erpice rotante (lavorazione del suolo)	13 L/ha/passata tutte le file: totale 52 L	6 L/ha/passata una fila su due: totale 25 L																	
Semina	-	5 L/ha																	
Pacciamatura	-	6,5 L/ha																	
Falciatura	-	3 L/ha																	
Totale	52 L	40 L																	
Acqua	Stima del miglioramento dello stoccaggio dell'acqua del 10%: 																		
<p><i>Altri dati interessanti (stima) relativi a questo indicatore:</i> Riduzione dell'impronta idrica: diminuzione sostanziale degli indicatori di carenza idrica (66%), acidificazione acquatica (21%) ed eutrofizzazione (56%)</p>																			
Suolo	Miglioramento della protezione dall'erosione +50%: 																		
<p><i>Altri dati interessanti (stima) relativi a questo indicatore:</i> Sequestro del carbonio: +10%</p>																			
Aria	Nessun dato nell'ambito del progetto 																		
Biodiversità	Stima del miglioramento dell'impollinazione del 20%: 																		

LIFE DRIVE - Miglioramento della resilienza alla siccità negli ecosistemi viticoli

Breve descrizione del GO

Il progetto LIFE DRIVE è stato un'iniziativa completata in due anni (2021-2023) incentrata sullo sviluppo e la convalida di tecniche innovative di gestione del suolo e della chioma per migliorare la resilienza idrica negli ecosistemi viticoli. Realizzato in sei vigneti dimostrativi nell'Italia nord-occidentale, il progetto ha testato diverse strategie di terminazione delle colture invernali di copertura per contrastare i crescenti effetti del cambiamento climatico sulla viticoltura mediterranea.

Vantaggi

Miglioramento della resilienza dei vigneti ai cambiamenti climatici attraverso una gestione ottimizzata del suolo e delle coperture. Maggiore ritenzione idrica, riduzione dell'erosione e uso più efficiente delle risorse idriche, a sostegno di una produzione di uva sostenibile in condizioni mediterranee.

Fase di implementazione

Il progetto biennale è stato portato a termine, testando e dimostrando le diverse pratiche sul campo.

Informazioni sull'applicabilità

Tema

Gestione adattiva, adattamento ai cambiamenti climatici, efficienza nell'uso dell'acqua

Durata

2 anni (01/01/2021-31/12/2023)

Partner

Università degli Studi di Piacenza (capofila), Università di Milano, Università di Pavia, ART-ER. Aziende agricole coinvolte: 6 vigneti dimostrativi nell'Italia nord-occidentale (Cantina Sociale di Vicobarone e Terre d'Oltrepò).

Budget

Budget totale:

1.659.215 €

Contributo dell'UE:

898.829 €

Principali risultati raggiunti o attesi

- ✓ Miglioramenti confermati nell'immagazzinamento dell'acqua in tutti i siti dimostrativi
- ✓ Prestazioni in vigna: mantenimento del potenziale idrico fogliare e dei tassi di fotosintesi positivi durante i periodi di siccità
- ✓ Ottimizzazione della qualità dell'uva: effetti dimostrati sulla composizione dell'uva, compresi i livelli di zucchero, l'acidità e il contenuto di YAN, in base alla selezione delle specie di coltura di copertura
- ✓ Sviluppo del modello di business: identificazione dei meccanismi finanziari e delle opportunità di mercato per le pratiche viticole sostenibili
- ✓ Convalidate tre distinte tecniche di terminazione delle colture di copertura adatte a diverse condizioni di vigneto
- ✓ Miglioramento dei servizi ecosistemici, tra cui il sequestro del carbonio, il sostegno alla biodiversità e la protezione del suolo
- ✓ Sviluppo di raccomandazioni pratiche per una gestione sostenibile del vigneto in presenza di cambiamenti climatici

- ✓ Creazione di metodologie replicabili per pratiche di viticoltura efficienti dal punto di vista idrico

Materiale esistente

Sito web del progetto <https://www.drive-life.it/>

Relazione divulgativa

(EN) https://www.drive-life.it/wp-content/uploads/2023/11/DRIVE_LaymanReport_EN-1.pdf

(IT) https://www.drive-life.it/wp-content/uploads/2023/11/DRIVE_LaymanReport_IT-1.pdf

Risorse aggiuntive: Linee guida tecniche, manuali di buone pratiche e protocolli di attuazione disponibili sul sito web del progetto

Informazioni di contatto

Editore:

Università Cattolica del sacro Cuore
Via Emilia Parmense, 84, 29122, Piacenza (PC), Italia
+39 0523599271

Autore/i: Stefano Poni, Matteo Gatti, Irene Diti.

Contatto: stefano.poni@unicatt.it

Questo abstract esteso della pratica è stato elaborato nell'ambito del progetto CLIMED-FRUIT.

Sito web del progetto: <https://climed-fruit.eu/>

© 2024

CLIMED-FRUIT

Soluções inovadoras para a eliminação de culturas de cobertura de inverno na vinha, com vista a aumentar a resiliência à seca em condições mediterrânicas.

Desafio

As vinhas mediterrânicas enfrentam um aumento crescente do stress hídrico devido às alterações climáticas, estando previsto um aumento de 50% da ocorrência de situações de seca meteorológica até ao final do século XXI. As abordagens tradicionais de rega estão a tornar-se insustentáveis devido à escassez de água e ao acesso limitado aos recursos hídricos, afetando particularmente os principais países produtores de vinho da UE (Itália, França e Espanha), que representam 67% da produção mundial de vinho.

Solução

O projeto LIFE DRIVE desenvolveu e validou três técnicas inovadoras de eliminação de culturas de cobertura de inverno:

1. **Cobertura vegetal morta sob a linha de plantação:** Corte mecânico e empilhamento da biomassa sob a linha da videira para reduzir a evaporação direta e manter a humidade do solo.
2. **Rolo compactador:** ~~Acamamento com rolo~~ **crimpador:** Acamamento da vegetação para criar uma “camada protetora” sobre a superfície do solo, reduzindo a evaporação e limitando o ressurgimento da vegetação espontânea.
3. **Adubação verde:** Incorporação da biomassa triturada no solo com recurso a uma grade rotativa, com o objetivo de melhorar a estrutura do solo e a retenção de água

Foram testadas diferentes misturas de sementes com composições botânicas e rácios C:N variados, incluindo culturas de cobertura à base de cereais e de leguminosas, cada uma delas proporcionando benefícios distintos para a composição das uvas.

Vantagens

Caixa de aplicabilidade

Tema

Melhorar a resiliência das culturas para enfrentar os riscos climáticos. Práticas inovadoras de gestão do stress hídrico e de agricultura de sequeiro

Contexto

Sistemas vitivinícolas mediterrânicos que enfrentam a escassez de água e o stress hídrico, particularmente adequados para regiões com acesso limitado a água de rega.

Tempo de aplicação

Todo o ano (plantação de culturas de cobertura após a vindima; terminadas no final da primavera)

Tempo de implementação necessário

Uma campanha agrícola para implementação completa (6 -8 meses desde a instalação da cultura de cobertura até ao fim)

Período de impacto

Benefícios multissazonais com efeitos cumulativos ao longo de 2 a 3 anos de aplicação contínua

Equipamento

- Equipamento de sementeira para a instalação de culturas de cobertura
- Rolo ~~crimpador~~ **compactador** para acamamento da cobertura

Estas técnicas ajudam a melhorar a retenção de água, a reduzir a erosão e a apoiar o armazenamento de carbono no solo. Estas misturas também promovem a atividade dos polinizadores e ajudam as videiras a utilizar a água de forma mais eficiente durante os períodos de seca estival, conduzindo a uma melhor qualidade das uvas. Do ponto de vista social, contribuem para sensibilizar quanto ao papel essencial dos agricultores na proteção dos ecossistemas vitícolas e promovem a partilha de conhecimentos dentro da comunidade agrícola.

- Grade rotativa para adubação verde
- Triturador mecânico para aplicação de cobertura vegetal morta sob a linha de plantação.
- Equipamento standard de manutenção da vinha

Recomendações práticas

Para obter os melhores resultados, selecione as misturas de sementes de culturas de cobertura com base nos objetivos específicos da vinha: opte por misturas à base de cereais para um maior teor de açúcar nas uvas ou por misturas à base de leguminosas para uma acidez mais elevada e maiores níveis de azoto assimilável pelas leveduras (YAN). Implemente as técnicas de eliminação no final da primavera, quando a produção de biomassa é maximizada, mas antes que ocorra uma competição significativa pela água. A aplicação de cobertura morta sob a linha de plantação é recomendada para vinhas que privilegiam a conservação da água, enquanto a incorporação de adubo verde é mais adequada para solos que necessitam de melhoria da matéria orgânica. Acompanhe os padrões meteorológicos sazonais, uma vez que têm um impacto significativo na produção de biomassa e na eficiência da utilização da água. Combine estas práticas com uma gestão precisa da rega para maximizar os benefícios em termos de resiliência à seca.

Informações de contacto

Editor:

Università Cattolica del sacro Cuore
Via Emilia Parmense, 84, 29122, Piacenza (PC), Italy
+39 0523599271

Autor(es): Stefano Poni, Matteo Gatti, Irene Diti.

Contacto: stefano.poni@unicatt.it

Este resumo prático foi elaborado no âmbito do projeto CLIMED-FRUIT.

Sítio Web do projeto: <https://climed-fruit.eu/>

© 2024

Análise simplificada custo/benefício

Culturas de cobertura no inverno na vinha

Introdução – apresentação da situação ex-ante e ex-post

Ex-ante (antes): Práticas tradicionais de mobilização do solo com elevado consumo de combustível (52 L/ha), retenção limitada de água e elevada vulnerabilidade ao stress hídrico.

Ex-post (depois): Implementação de técnicas inovadoras de eliminação de culturas de cobertura que resultam numa redução do consumo de combustível (40 L/ha), numa melhoria de 10% na capacidade de retenção de água, no reforço dos serviços dos ecossistemas e em benefícios económicos a longo prazo, apesar dos custos iniciais mais elevados

Custos e benefícios económicos

A implementação de estratégias com culturas de cobertura pode implicar custos de gestão iniciais, mas estes são compensados pelos benefícios económicos a longo prazo associados à melhoria dos serviços dos ecossistemas. O projeto explorou instrumentos financeiros para apoiar a adoção destas práticas, tais como taxas de juro favoráveis para explorações sustentáveis, seguros paramétricos e sistemas de certificação ou marcas registadas. Estes instrumentos ajudam os agricultores a rentabilizar os benefícios ambientais das suas práticas. Adicionalmente, o reforço da colaboração e partilha de conhecimentos entre os diversos intervenientes contribui para uma maior valorização do papel dos agricultores na preservação dos ecossistemas vitícolas, podendo abrir novas oportunidades de mercado e de financiamento.

Legenda

	Ex-ante	Ex-post	
		Primeiro ano	Anos seguintes
Custos variáveis (€/ha de vinhas em encosta)			
Mobilização/preparação do solo	100–130	60–80	
Compra de sementes		80–250	
Sementes		80–90	
Cobertura morta, corte, eliminação		50–100	50–100
TOTAL	100–130	270–520	50–100
		<i>mais 200-400%</i>	<i>menos 25-50%</i>
COMPARAÇÃO	Aumento global do custo: 		
Benefícios económicos	A cobertura vegetal anual implica mais do dobro do custo de uma única operação de mobilização do solo. No caso de cobertura herbácea plurianual, o custo de gestão anual (sem sementeira) é significativamente inferior ao da mobilização do solo. Os custos variam se a cultura de cobertura for aplicada apenas em linhas alternadas.		

Custos e benefícios ambientais

Energia	Melhoria do indicador em 25%: 																		
<p>O consumo de combustível é reduzido quando se alterna entre adubo verde e mobilização do solo (uma linha sim, outra não), em comparação com a mobilização total. Por exemplo, a utilização anual de combustível pode diminuir de cerca de 52 L/ha para 40 L/ha, o que representa uma melhoria de cerca de 25% (fonte: GES&VIT, IFV). Adicionalmente, o adubo verde contribui para a fixação de azoto, devolvendo entre 10 a 20 kg de N/ha/ano, dependendo da espécie de leguminosa utilizada. Isto reduz a necessidade de fornecimento externo de azoto, bem como a energia associada à sua produção e aplicação.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Consumo de combustível</th> <th>Ex-ante</th> <th>Ex-post</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Grade rotativa (mobilização do solo)</td> <td>13 L/ha/passagem em todas as linhas: total 52 L</td> <td>6 L/ha/passagem linhas alternadas: total 25 L</td> </tr> <tr> <td>Sementes</td> <td>-</td> <td>5 L/ha</td> </tr> <tr> <td>Cobertura morta</td> <td>-</td> <td>6,5 L/ha</td> </tr> <tr> <td>Corte</td> <td>-</td> <td>3 L/ha</td> </tr> <tr> <td>Total</td> <td>52 L</td> <td>40 L</td> </tr> </tbody> </table>		Consumo de combustível	Ex-ante	Ex-post	Grade rotativa (mobilização do solo)	13 L/ha/passagem em todas as linhas: total 52 L	6 L/ha/passagem linhas alternadas: total 25 L	Sementes	-	5 L/ha	Cobertura morta	-	6,5 L/ha	Corte	-	3 L/ha	Total	52 L	40 L
Consumo de combustível	Ex-ante	Ex-post																	
Grade rotativa (mobilização do solo)	13 L/ha/passagem em todas as linhas: total 52 L	6 L/ha/passagem linhas alternadas: total 25 L																	
Sementes	-	5 L/ha																	
Cobertura morta	-	6,5 L/ha																	
Corte	-	3 L/ha																	
Total	52 L	40 L																	
Água	Estimativa de 10% de melhoria do armazenamento de água: 																		
<p><i>Outros dados de interesse (estimativas) relacionados com este indicador:</i> Redução da pegada hídrica: Diminuição substancial dos indicadores de escassez de água (66%), acidificação aquática (21%) e eutrofização (56%)</p>																			
Solo	Melhoria de 50% da proteção contra a erosão: 																		
<p><i>Outros dados de interesse (estimativas) relacionados com este indicador:</i> Sequestro de carbono: +10%</p>																			
Ar	Não há dados no âmbito do projeto 																		
Biodiversidade	Estimativa de 20% de aumento da polinização: 																		

LIFE DRIVE - Melhoria da Resiliência à Seca nos Ecossistemas Vitícolas

Breve descrição do GO

O projeto LIFE DRIVE foi uma iniciativa abrangente de dois anos (2021–2023), centrada no desenvolvimento e validação de técnicas inovadoras de gestão do solo e da copa com o objetivo de melhorar a resiliência hídrica nos ecossistemas vitícolas. Implementado em seis vinhas de demonstração no noroeste de Itália, o projeto testou várias estratégias de eliminação de culturas de cobertura no inverno para combater os efeitos crescentes das alterações climáticas na viticultura mediterrânica.

Vantagens

Melhoria da resiliência da vinha às alterações climáticas através de uma gestão otimizada do solo e da cobertura vegetal. Maior retenção de água, redução da erosão e utilização mais eficiente dos recursos hídricos, apoiando a produção sustentável de uvas em condições mediterrânicas.

Fase de implementação

O projeto de dois anos foi concluído, testando e demonstrando as diferentes práticas no terreno.

Caixa de aplicabilidade

Tema

Gestão adaptativa, adaptação às alterações climáticas, eficiência na utilização da água

Duração

2 anos (01/01/2021–31/12/2023)

Parceiros envolvidos

Università degli Studi di Piacenza (instituição líder), Università di Milano, Università di Pavia, ART-ER. Explorações agrícolas envolvidas: 6 vinhas de demonstração no noroeste de Itália (adegas Cantina Sociale di Vicobarone e Terre d'Oltrepò).

Orçamento

Orçamento total:

1 659 215 €

Contribuição da UE:

898 829 €

Principais resultados alcançados ou esperados

- ✓ Melhorias confirmadas na capacidade de retenção de água nos locais de demonstração.
- ✓ Desempenho da vinha: Manutenção de um potencial hídrico foliar positivo e de taxas fotossintéticas durante os períodos de seca.
- ✓ Otimização da qualidade das uvas: Efeitos demonstrados na composição das uvas, incluindo os teores de açúcar, acidez e conteúdo de azoto assimilável pelas leveduras (YAN), em função da escolha das espécies utilizadas nas culturas de cobertura.
- ✓ Desenvolvimento de modelos de negócio: Identificação de mecanismos financeiros e oportunidades de mercado para práticas vitícolas sustentáveis.
- ✓ Validação de três técnicas distintas de eliminação de culturas de cobertura, adequadas a diferentes condições de vinha.
- ✓ Reforço da prestação de serviços dos ecossistemas, incluindo o sequestro de carbono, o apoio à biodiversidade e a proteção do solo.
- ✓ Elaboração de recomendações práticas para uma gestão vitícola sustentável face às alterações climáticas.

- ✓ Criação de metodologias replicáveis para práticas vitícolas com uso eficiente da água.

Materiais existentes

Sítio Web do projeto <https://www.drive-life.it/>

Relatório para o público em geral

(EN) https://www.drive-life.it/wp-content/uploads/2023/11/DRIVE_LaymanReport_EN-1.pdf

(IT) https://www.drive-life.it/wp-content/uploads/2023/11/DRIVE_LaymanReport_IT-1.pdf

Recursos adicionais: Orientações técnicas, manuais de boas práticas e protocolos de implementação disponíveis no sítio Web do projeto

Informações de contacto

Editor:

Università Cattolica del sacro Cuore
Via Emilia Parmense, 84, 29122, Piacenza (PC), Italy
+39 0523599271

Autor(es): Stefano Poni, Matteo Gatti, Irene Diti.

Contacto: stefano.poni@unicatt.it

Este resumo alargado da prática foi elaborado no âmbito do projeto CLIMED-FRUIT.

Sítio Web do projeto: <https://climed-fruit.eu/>

© 2024

